

УДК: 352:374:001

*Стародубцева Любов Володимирівна,**Здобувачка наукового ступеня Волинського національного університету імені Лесі Українки*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925055>**ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ***Starodubtseva Liubov Volodymyrivna,**PhD candidate, Lesya Ukrainka National University of Volyn, <https://orcid.org/0009-0000-5998-6714>***ECONOMIC RE-THINKING OF ACHIEVEMENT OF GOALS OF STECED DEVELOPMENT IN UKRAINE****Анотація.**

Вихідною гіпотезою дослідження стала теза про зв'язок перспектив досягнення цілей сталого розвитку і наявних матеріальних умов, що визначаються відповідними якісними характеристиками елементів суспільного базису. Проведено аналіз у площині розгляду взаємозв'язку між ЦСР та економічними передумовами їх досягнення, серед яких: економічне зростання, інвестиції (за напрямками), інновації та технології, розвиток малого та середнього бізнесу, ефективне управління природними ресурсами, фінансова стабільність, соціальна справедливість. Конкретизація отриманих висновків дозволила виділити економічні обмеження макроекономічного рівня в реалізації ЦСР, що мають як системний характер (вади моделі економічного зростання за критерієм параметру конкурентоспроможності, мотиваційні та інституційні обмеження), так і похідний – брак фінансових ресурсів, нерівність у доходах, макроекономічна нестабільність, інфраструктурні обмеження підтримки сталого розвитку. Ідентифіковано обмеження досягнення ЦСР з боку економічного базису, що потребують коригуючого впливу стратегічного характеру. Базовим обмеженням в Україні названо модель економічного зростання, що має сировинну орієнтацію з акцентом на експорті товарів з низькою доданою вартістю. Визначено підтримуючі механізми відтворення сировинного профілю економіки України. Доведено, що в їх основі лежить інституційна архітектура, що базується на домінуванні екстрактивних інститутів. Її формування є наслідком домінування рентної мотивації. Досліджено феномен зсуву мотивації в бік отримання ренти, що розглядається економічними агентами як економічно обґрунтована тактика функціонування в системі, де витрати рентної діяльності нижчі у порівнянні з продуктивною. Розкрито наслідки інституціоналізації неефективної з точки зору функціонування соціально-економічної системи моделі економічного розвитку. Визначено вплив порушення рівноваги в системі влади, спричиненого прагненням зміцнення політичної влади з метою збереження доступу до обмежених ресурсів і отримання економічної ренти в результаті реалізації політичних привілеїв на реалізацію стратегічних завдань досягнення ЦСР.

Abstract.

The starting hypothesis of the research was the thesis about the relationship between the prospects of achieving sustainable development goals and the existing material conditions, which are determined by the corresponding qualitative characteristics of the elements of the social base. The analysis was carried out in the plane of consideration of the relationship between the SDGs and the economic prerequisites for their achievement, including economic growth, investments (by directions), innovations and technologies, development of small and medium-sized businesses, effective management of natural resources, financial stability, social justice. The concretization of the obtained conclusions made it possible to identify the economic limitations of the macroeconomic level in the implementation of the SDGs, which have both a systemic nature (flaws of the economic growth model according to the criterion of the competitiveness parameter, motivational and institutional limitations), and a derivative one - a lack of financial resources, income inequality, macroeconomic instability, infrastructural limiting support for sustainable development. Limitations to achieving the SDGs from the side of the economic base have been identified, which require a corrective influence of a strategic nature. The primary limitation in Ukraine is the economic growth model, which has a raw material orientation emphasizing the export of goods with low added value. They are determined by supporting the mechanisms of reproduction of the raw material profile of the Ukrainian economy. It is proved that they are based on institutional architecture based on the dominance of extractive institutions. Its formation is a consequence of the dominance of rent motivation. The phenomenon of a shift in motivation towards the receipt of rent, which economic agents consider an economically justified tactic of functioning in a system where the costs of rent-seeking activities are lower compared to productive ones, has been studied. The consequences of institutionalizing the model of economic development, which is ineffective from the point of view of the functioning of the socio-economic system, are revealed. The influence of the imbalance in the system of power caused by the desire to strengthen political power to maintain access to limited resources and obtain economic rent due to the implementation of political privileges on the implementation of the strategic tasks of achieving the Central Bank is determined.

Ключові слова: цілі сталого розвитку, сталий розвиток, економічний розвиток, економічне зростання, інституційна структура.

Key words: *sustainable development goals, sustainable development, economic development, economic growth, institutional structure.*

Постановка проблеми в загальному вигляді. Цілі сталого розвитку (ЦСР) стали результатом інтеграції зусиль на глобальному рівні, підсумком дискурсу і знаходження консенсусу між урядами, бізнесом, громадянським суспільством. ЦСР реалізують амбітне прагнення до інклюзивного розвитку в рамках світової спільноти і декомпонуються у наступні напрямки реалізації зусиль:

1. Економічний розвиток: подолання бідності; подолання голоду; гідна праця та економічне зростання; інновації та інфраструктура.

2. Соціальний розвиток: міцне здоров'я; якісна освіта; гендерна рівність; зменшення нерівності; сталий розвиток міст і громад; чиста вода та належні санітарні умови.

3. Екологічна стійкість: доступна та чиста енергія; боротьба зі зміною клімату; відповідальне споживання; збереження морських ресурсів; збереження екосистем суші.

4. Інституційні рамки: мир та справедливість; партнерство заради сталого розвитку.

Відповідно до теорії К. Маркса економічні відносини виступають базисом суспільних відносин, а політичні, ідеологічні – надбудовою. Взаємозв'язок між базисом і надбудовою має діалектичний характер. Ця теза знайшла своє відображення у науковому доробку Беляєва О., який зазначає «Процес виникнення і розвитку суспільних ідей – складний і часто суперечливий; ці ідеї а також і відповідні їм установи не з'являються на світ як продукт базису. Економіка не створює ні філософських, ні релігійних, ні етичних, ні естетичних і політичних ідей. Ідеї та установи створюють люди. Але створюють вони ці суспільні ідеї не довільно, а у відповідності з існуючими суспільними, перш за все економічними, умовами (тобто базисом) і суспільними законами. Урешті-решт філософські, естетичні, моральні, релігійні та інші ідеї визначаються економічним базисом» [1]. Перехід до реалізації парадигми сталого розвитку, що знаходить конкретизацію у ЦСР, можливий лише за наявності сформованих матеріальних умов, тобто набуття елементами суспільного базису відповідних якісних характеристик. Зазначений висновок актуалізує дослідження економічних факторів досягнення ЦСР в сукупній взаємодії «ціль – економічні передумови досягнення».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика досягнення цілей сталого розвитку є складовою дослідження реалізації загальної концепції сталого розвитку. Вона стала активним предметом суспільних та наукових дискусій, адже формуються неklasичні підходи до філософії господарювання. В зазначені процеси активно включаються міжнародні урядові та неурядові організації. Варто відзначити персональний вклад у формування тео-

рії сталого розвитку таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: А. Печчеї, Дж. Форрестер, Морен Е., Тинберген Я., Медоуз Д., Джаріні О., Сіель В., Дітон Е., Нордхаус У., Ромер П., П'ятницька Г., Зайцева Л., Піщур Я., Порудєєва Т., Черченко О., Буканов Г., Григоренко О., Хаустова В., Трофимова В., Швець Н, Рудевська В. тощо.

Мета статті – аналіз якісних характеристик економічного базису суспільного розвитку, що мають вплив на перспективи досягнення цілей сталого розвитку в національному вимірі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Факторами досягнення цілей сталого розвитку (ЦСР), що формуються в рамках економічного базису виступають економічне зростання, інвестиції (за напрямками), інновації та технології, розвиток малого та середнього бізнесу, ефективне управління природними ресурсами, фінансова стабільність, соціальна справедливість. Їх ідентифікація дозволяє зробити наступний крок і визначити обмеження реалізації ЦСР, що потребують коригуючого впливу стратегічного характеру. На наш погляд, до них слід віднести наступні компоненти:

– вади моделі економічного зростання за критерієм параметру конкурентоспроможності;

– обмеження фінансового характеру (брак фінансових ресурсів на реалізацію інноваційних технологічних рішень, недостатнє фінансування з боку урядів та міжнародних організацій, недостатня кількість кредитних інструментів для підтримки сталих ініціатив);

– нерівномірний розподіл багатства (нерівність у доходах між різними соціальними групами і регіонами, обмеження інклюзивності доступу до ресурсів і можливостей);

– макроекономічна нестабільність (коливання валютних курсів, інфляція, безробіття);

– мотиваційні обмеження (протиріччя між короткостроковими економічними вигодами і довгостроковими цілями сталого розвитку; спротив з боку бізнесу та населення до змін, що можуть бути економічно невигідними в короткостроковій перспективі);

– регуляторні та інституційні обмеження (недосконалість правової бази, вади функціонування регуляторних механізмів, стан інституційного базису);

– інфраструктурні обмеження (відсутність необхідної інфраструктури для підтримки сталого розвитку).

Початок XXI сторіччя став для України періодом відносно стійкого економічного зростання (Рис. 1), в наслідок якого відбулось покращення соціальної ситуації та було отримано позитивну динаміку в досягненні ЦСР.

Рис. 1. Динаміка реального ВВП в Україні, %

Складено за: [2, 3]

Середні темп приросту ВВП в Україні за період 2000–2007 рр. склали близько 7,5%. Далі прослідувала жорстка реакція національної економіки на світову фінансову кризу 2008–2009 рр., яка вимірюється падінням ВВП на 14,8%. В 2010 р. відбулося відновлення зростання, що було зумовлено фактором поживлення на зовнішніх ринках, посткризовим відновленням світової економіки. Збільшення ВВП спостерігалось до 2013 р., однак зі спадною тенденцією. В 2014 р. Україна стикнулася зі значними викликами, включаючи військовий

конфлікт на Сході, анексію Криму рф. Відбулось падіння внутрішнього та зовнішнього пориту, що спричинило падіння реального ВВП на 6,6%, криза поглибилась в 2015 р. Найглибше падіння за роки незалежності України стало наслідком відкритої агресії рф і склало 29,1%.

При цьому, обраний в національній економіці шлях розвитку мав суттєві вади, серед яких сировинна орієнтація з акцентом на експорт, про що свідчить структура ВВП за категоріями кінцевого використання (Рис. 2)

Рис. 2. Структура ВВП України за категоріями кінцевого використання в постійних цінах 2021 р., млн грн.

Складено за: [4]

Значне падіння ВВП в Україні в 2022 р., зокрема, спричинено скороченням експорту. Реалізація обраної в Україні моделі економічного зростання забезпечувалась завдяки дешевим енергетичним і трудовим ресурсам, за рахунок яких формувалась ілюзія конкурентоспроможності. За такого підходу на початку XXI ст. у конкурентній

взаємодії був отриманий короткостроковий позитивний ефект у вигляді зростання ВВП і стабілізації в сфері соціального забезпечення. Для національної економіки в довгостроковому вимірі це відбулось консервуванням ключових системних диспропорцій та зволіканням у здійсненні структурних перетворень.

Всесвітній економічний форум в Давосі застосував підхід оцінки конкурентоспроможності для класифікації країн за типом економічного зростання. Так, країни як об'єкт аналізу поділялися на три групи: кошик «факторних» країн (економічне зростання забезпечується на основі базового внутрішнього фактору конкурентоздатності або комбінацію таких факторів); кошик країн, де конкурентоздатність базується на продуктивності праці (економіки, де реалізується національна промислова політика); кошик країн, що реалізують модель інно-

ваційної економіки, економіки знань. Україна за зазначеною класифікацією перебувала в групі «факторних» держав і, як вже було зазначено, експлуатувала на початку XXI сторіччя квазіфактори конкурентоспроможності – дешеву робочу силу, сформовану на старій демографічній базі, та дешеві енергетичні ресурси. Зазначені драйвери зростання демонструють тенденцію до поступового загасання. Куш О. досліджує демографічну ситуацію в Україні і виділяє наступні фази «демографічного колапса», відштовхуючись від показника 2013 р, що склав 45,5 млн осіб (Табл. 1)

Таблиця 1

Фази демографічного спаду в Україні

Рік	Фактори	Показник чисельності населення (млн осіб)	Чисельність працездатного населення (млн осіб)
2016	Окупація Криму та частини Донбасу, перша хвиля міжнародної міграції	42,7	17,3
2021	Міграція і наслідки пандемії	37	14
2022	Природне скорочення, міграція, окупація, втрати у ході воєнних дій	28	11

Складено на основі: [5]

Сукупно Україна втратила 17,5 млн осіб (39% демографічного потенціалу), продовження війни в найближчі 2-3 роки, за прогнозними оцінками О. Куша [5], може призвести до скорочення населення до 20 млн осіб. Кількість осіб працездатного віку має більш виражену негативну динаміку – зменшення на 43%, а при збереженні наявних тенденцій може скоротитися на 59%, що в абсолютних величинах складає 8 млн осіб. Колапс економічного демографічного потенціалу України зумовлено тим, що міграцією охоплено значну частину економічного активного працездатного населення.

Соціологічне дослідження, проведене центром Разумкова [6] надає узагальнений «портрет» українського біженця. Серед біженців переважають жінки (93%). Найбільші вікові групи респондентів становлять люди віком від 30 до 39 років (42%) та від 40 до 49 років (29%). 83% біженців — люди з вищою або незакінченою вищою освітою. Найбільш представленими серед опитаних соціальними групами є висококваліфіковані фахівці (30%), керівники підприємств та їх підрозділів (14%), підприємці (14%), кваліфіковані робітники (12%), домогосподарки (11%).

Фактично можна констатувати наявність в Україні на сучасному етапі розвитку проблеми зменшення демографічної бази, формування дефіциту робочої сили, що за прогнозними даними буде мати тенденцію до поглиблення негативних тенденцій і виступати обмеженням для реалізації як наявної моделі економічного розвитку (за рахунок втрати конкурентної переваги), так і реалізації стратегії інноваційного розвитку на основі відходу від аграрно-сировинної траєкторії.

Ще одним фактором, що експлуатувався в рамках національної економіки і забезпечував конкурентні переваги на світовому ринку, була відносно низька ціна на енергетичні ресурси. Однак, ситуація значно змінилася за роки незалежності. Спостерігається загальна тенденція до зростання цін на всі без виключення енергоресурси, однак в національній економіці не відбулось адекватних змін техніко-технологічного характеру щодо зниження енергоємності виробництва. Так, вона на 2023 р. складає приблизно 0,25 МДж/долар США у ВВП. Для порівняння зазначений показник у США - 0,09 МДж/долар США у ВВП, в ЄС - 0,14 МДж/долар США у ВВП, в Японії - 0,08 МДж/долар США у ВВП, в Китаї - 0,19 МДж/долар США у ВВП. Отже, висока енергоємність виробництва в Україні в сукупності з лібералізацією цін на енергоресурси, наближенням їх до світових зробило національну переробну промисловість неконкурентоздатною на світовому ринку.

В глобальних логістичних ланцюгах постачання Україна закріпила за собою роль сировинного додатку, експортуючи продукцію з низькою часткою доданої вартості.

Сучасна структура українського експорту демонструє тенденцію до погіршення через зменшення частки продукції гірничо-металургійної та хімічної промисловості, а також скорочення частки високотехнологічної продукції у ВВП країни, водночас збільшується частка продукції з низькою доданою вартістю. У першому півріччі 2023 р. основу українського товарного експорту формувала продукція АПК, металургійної і видобувної промисловості (Рис. 3).

- Продукція АПК та харчової промисловості
- Продукція металургійного комплексу
- Продукція машинобудування
- Мінеральні продукти
- Продукція хімічної промисловості
- Деревина та паперова маса
- Різні промислові товари
- Продукція легкої промисловості

Рис. 3. Структура товарного експорту України в I півріччі 2023 р., %
Сформовано за: [7]

Ключові вектори у формуванні та розвитку експортного потенціалу України переважно негативні та взаємопов'язані. Наявна в Україні тенденція до деіндустріалізації та зниження рівня економічної складності є ілюстрацією прояву «Голанської хвороби». В роботі Павленко Н. розкриває причини цього явища на основі дослідження мотиваційних механізмів прийняття економічних рішень. Так, вона зазначає «Основними характеристиками сучасної економічної моделі України є її сировинний профіль, рентна мотивація та високий рівень корупції. Ці риси тісно пов'язані між собою: сировинні галузі домінують в економіці, оскільки вони найбільш монополізовані та забезпечують основну частину ренти. Ця рента зосереджується в ключових вузлах (таких як залізниці, порти, митниці, податкові органи) через екстрактивні інститути і розподіляється серед вигодонабувачів (олігархів та бюрократії) за допомогою корупційних механізмів. У такій моделі відсутній простір для інновацій, які є критично важливими для здобуття конкурентних позицій у міжнародній економіці. Рента і прибуток – це два різні способи отримання економічної вигоди, проте створення прибутку вимагає значно більше зусиль, оскільки воно зазвичай базується на інноваціях. Доки в економіці існує можливість легко отримувати ренту, відсутні стимули для інновацій, а без них неможливе ефективне функціонування промисловості. Капітал поступово концентрується саме в тих галузях, що генерують ренту» [8].

Аналіз інституційної структури економіки в Україні дозволяє констатувати факт домінування екстрактивних інститутів, що стало наслідком реалізації мотиваційних механізмів на етапі первісного нагромадження капіталу. В подальшому зазначена інституційна архітектура підтримувалась і на сьо-

годні підтримується замкненим колом взаємовідносин у ланцюзі «зсув витрат» - «зсув мотивації» - «зсув влади». Розкриємо сутність представлених понять в контексті функціонування економічної системи в Україні [9, с. 70-71]:

- «Зсув витрат» став наслідком того, що витрати рентної діяльності були нижче у порівнянні з продуктивною.

- «Зсув мотивації» є результатом «зсуву витрат». Мотивація до ефективної продуктивної діяльності подавлена, адже є більш витратною. Натомість формується надлишкова мотивація до рентної діяльності, що має меншу ефективність з точки зору функціонування соціально-економічної системи. Таким чином, найбільш привабливою сферою інвестування капіталу стало не впровадження інновацій у сфері бізнесу, а вкладення у.

- «Зсув влади» - отримані рентні доходи інвестуються не в розвиток інновацій, а у зміцнення політичної влади з метою збереження доступу до обмежених ресурсів і отримання економічної ренти в результаті реалізації політичних привілеїв. В результаті порушується рівновага в системі влади -невідокремленими виявилися ключові економічні і політичні агенти.

Як наслідок, Україна отримала олігархічний капіталізм, рентна мотивація вийшла на перший план як основний стимул економічної діяльності, а корупція як механізм її здійснення. Причому в кінцевому підсумку сформувався найбільш суспільно небезпечний вид корупції - захоплення держави. Створюються штучні бар'єри, як на ринках, так у політичній системі, знищуються стимули економічної діяльності і політичної активності у всіх, хто не належить до правлячої еліти [9, с. 71].

Як альтернатива побудови моделі розвитку, заснованої на нарощуванні промислового потенціалу, розглядається стратегія формування сервісної економіки. «Утилізація» промислового ядра актуалізує

протиріччя між аграрно-сервісною моделлю розвитку та урбаністичними центрами національного рівня. Такий шлях вступає у протиріччя з концептуальною метою сталого розвитку, яка означена Лелеченком А. П. в рамках визначення цього поняття Він підкреслив, що це процес якісних змін, що передбачає збалансування інтересів людини, суспільства і держави сьогодні і в майбутньому «на засадах досягнення в динаміці економічної ефективності, фінансової стійкості, економічного зростання та розвитку екологічної і соціальної підсистеми суспільства та, як наслідок, макросистем вищого рівня, з урахуванням раціональних обмежень, що накладаються національною безпекою, і впливу чинників зовнішнього середовища» [10]. Вважаємо акцент на обмеження, які формуються вимогами національної безпеки, цілком обумовленим логікою економічного розвитку. Так, варто відзначити той факт, що Україна, яка проходить складний історичний етап, має потребу у розбудові власного ВПК. З огляду на це продовження у повоєнний період процесу деіндустріалізації не відповідає національним інтересам.

Для реалізації цілей сталого розвитку необхідна інфраструктура, яка охоплює декілька ключових аспектів, які забезпечують гармонійний розвиток суспільства, економіки та охорону довкілля. Усі ці компоненти інфраструктури (фізична інфраструктура – транспортна, енергетична, водопостачання, зв'язку; соціальна; інституційна; економічна; екологічна) є взаємопов'язаними та повинні розвиватися комплексно для забезпечення сталого розвитку, спрямованого на досягнення добробуту, соціальної справедливості та збереження довкілля. Військові дії в Україні та їх наслідки створюють численні інфраструктурні виклики, що перешкоджають розвитку країни та реалізації її довгострокових стратегічних планів, зокрема в реалізації ЦСР. Серед них: руйнування критичної інфраструктури; вимушена внутрішня міграція, що створює значний тиск на інфраструктуру в тих регіонах, які приймають внутрішньо переміщених осіб; порушення економічних зв'язків та логістики; енергетична криза; підвищення вартості відновлення. Для подолання перерахованих викликів необхідні:

- міжнародна підтримка та фінансування - залучення міжнародних партнерів для допомоги у відновленні зруйнованої інфраструктури та наданні фінансової допомоги;
- комплексне планування відновлення - розробка довгострокових стратегій відновлення, що враховують не лише фізичну реконструкцію, але й соціальні, економічні та екологічні аспекти;
- підвищення стійкості - відновлення інфраструктури з акцентом на стійкість до майбутніх викликів, включаючи можливі нові конфлікти, екологічні та економічні кризи;
- залучення місцевих громад - включення місцевих громад у процес відновлення, щоб забезпечити врахування їхніх потреб і пріоритетів у відбудові інфраструктури.

Висновки. Перспективи досягнення ЦСР визначаються наявністю відповідних матеріальних

умов, що детермінуються якісними характеристиками елементів суспільного базису. Аналіз траєкторії розвитку і актуального стану економіки України дозволяє визначити основне обмеження в реалізації ЦСР, що полягає у сформованій моделі економічного зростання, основу якої складають сировинні галузі з акцентом на експорті товарів з низькою доданою вартістю. Історичною умовою її формування стала експлуатація базових внутрішніх факторів конкурентоспроможності, а саме дешевих енергетичних і трудових ресурсів. Зовнішні і внутрішні виклики призвели до їх нівелювання, однак системні диспропорції, що проявились у деіндустріалізації та зниженні рівня економічної складності, не були подолані, адже сировинний профіль економіки України консервується наявною інституційною архітектурою. Її основу складають екстрактивні інститути, які за своєю сутністю заперечують інклюзивний доступ економічних суб'єктів до ресурсів і можливостей.

Перелік використаних джерел

1. Беляєв О. Базис і надбудова: еволюція взаємовпливу. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/32608547.pdf>
2. Тарасовський Ю. ВВП України за підсумками 2022 року впав на 29,1% - Держстат. URL: <https://forbes.ua/news/vvp-ukraini-za-pidsumkami-2022-roku-vpav-na-291-derzhstat-13042023-13041>
3. Белоус О. Незалежність в цифрах. Як змінилась економіка України за 30 років. URL: <https://www.rbc.ua/ukr/news/nezavisimost-tsfrah-izmenilas-ekonomika-1629802576.html>
4. Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
5. Куц О. За 10 років населення України скоротилося майже на 40%: як це змінить економіку. URL: <https://minfin.com.ua/ua/2024/01/11/119443642/>
6. Настрої та оцінки українських біженців (липень – серпень 2022 р.). URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/nastroi-ta-otsinky-ukrainskykh-bizhentsiv-lypen-serpen-2022p>
7. Інфографіка (експорт). Мінекономіки. URL: <https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport->
8. Павленко Н. Необхідність зміни моделі економічної системи України. URL: https://www.researchgate.net/profile/Vadym-Polishchuk/publication/369031910_Instrumenti_stabilizacii_finansovoi_sistemi_Ukraini_v_umovah_vijni/links/640613d357495059456d307e/Instrumenti-stabilizacii-finansovoi-sistemi-Ukraini-v-umovah-vijni.pdf#page=43
9. Ларіна Т., Даниленко В. Економіка України крізь призму інституційної теорії світового розвитку. *Актуальні проблеми інноваційної економіки*. 2018. №4. С. 69-75.
10. Лелеченко А. П. Феномен поняття «сталий розвиток». *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2017. № 12. URL: www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1649